

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ И ДУХОВНАЯ СВОБОДА - ОСНОВА ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ.

Фазилат Фаязова, доцент кафедры
“Социальные науки и физическая культура”

Национального института имени

Камолиддина Бехзода

+998930049003

Telegram: @lecturer_psychologist

Аннотация Управлять своими познавательными процессами и познать свой внутренний мир помогут психологические знания. В моей статье речь идет о развитии духовной свободы как важной составляющей творческого мышления и о роли правильно организованного художественного образования. А также о значении гуманитарных наук для формирования богатого внутреннего мира творческой личности.

Ключевые слова Художественное образование, психология, творчество, духовность, свобода мысли, чувство красоты.

Аннотация Шахсинг ўз билиш жараёнларини бошқара олиши ва ўз-ўзини англашида психологик билимларнинг ахамияти катта. Менинг мақоламда ижодкор шахсинг маънавий оламини шакллантиришда бадий таълимнинг роли ҳақида сўз боради. Шунингдек, гуманитар фанларнинг ижодкор шахс дунёкарашининг бойишидаги ахамияти ҳақида фикрлар келтирилади.

Калит сўзлар Бадий таълим, психология, ижод, тафаккур эркинлиги, гўзаллик туйғуси.

Annotation Psychological knowledge will help you to manage your cognitive processes and to know your inner world. In my article we are talking about the development of spiritual freedom as an important component of creative thinking and the role of properly organized art education. And also the importance of the humanities for the formation of a rich inner world of the creative personality.

Keywords Artistic education, psychology, creativity, spirituality, freedom of thought, sense of beauty.

В современном мире актуально думать инновационно, быть новатором в своей сфере и действовать профессионально. В настоящее время инновации являются активным звеном всех сфер жизнедеятельности общества. Не требует доказательств тот факт, что для развития и формирования инновационных идей нужна свобода мысли, креативность и творческое мировоззрение. Развить свое креативное мышление, творческую энергию, познать себя, свой внутренний мир и других людей помогут психологические знания. Психология и творческая деятельность тесно взаимосвязаны, так же как и литература и история, психология как наука может стать основой для создания произведений искусства. Психология развивает общительность, мышление, обогащает внутренний мир творческого человека а также дает ему возможность эффективнее влиять на людей, на их эмоциональную сферу. Рисование, музыка, в целом художественное образование и искусство приветствует духовную свободу личности, самоактуализацию и внутреннюю мудрость личности.

«Занятия рисованием не ставят целью сделать из всех детей художников. Они призваны освободить и полностью использовать такие источники энергии детей, как творчество, самостоятельность, пробуждать фантазию, укреплять природой данные способности к наблюдению и оценке действительности... Чего следует ожидать от творческого рисования? Прежде всего — стремления ко всеобъемлющей свободе, именно в ней реализуется ребенок»[1]. Эти слова — чудом сохранившиеся лагерные заметки учительницы рисования концлагеря Терезин, знаменитого дизайнера, живописца и графика Фридл Диккер-Брандейсовой.

Если образование может стать таким, чтобы в нем как в реальной движущей силе прогресса были востребованы духовные накопления человека: его благородство, интуиция, чувство красоты... — то такое образование обретет качество жизненности и творческой. Причем при внешней простоте и минимуме внешних условий. Тогда образование и творчество станут двумя составляющими — результирующей и процессуальной — единого диалектического явления. Но имитация творчества, культивирование «творческой» как внешнего явления не приводит к необходимому накоплению энергии культуры и лишь порождает оппозиции: образование — воспитание, образование — творчество и т. п.

Если потребности в познании, в активности, в творчестве — сущностные потребности человека, если «образование» есть творение «образа», или облика, человека, то очевидно, что и «развертывание» процесса образования должно происходить на той глубине, где актуализируются эти сущностные силы человека, на том уровне сознания, где всякое действие, физическое или умственное, может реализоваться как со-действие, со-творчество, как связующее звено между человеком и человечеством (в его доброй воле), человеком и Единой Жизнью. Современные представители гуманистической психологии указывают на явление духовно-сущностного начала человека (человек внешний и внутренний, личность — сущность — источник психической энергии) [6] и отмечают «катастрофическую невостребованность» именно высших потенциальных возможностей в силу внешних, «тестовых» методов обучения и оценивания. «Сложившиеся условия воспитания не только не способствуют реализации и развитию сущностных свойств человека, а напротив, приводят к «атрофии», т. е. обесчеловечиванию» [5]. Явление поверхностности сегодня характерно даже для образования музыкального — одного из наиболее «творческих» видов деятельности. Когда «приближение к материальной стороне произведения искусства неожиданно оборачивается удалением от него, и

притом таким, что музыканты не замечают самой сути, не слышат музыки» (В.В. Медушевский). Мировоззренческие постулаты гуманно-личностной педагогики — субстанциональность души человека и бесконечность существования [2]. «Сила творчества, — пишет Ш.А. Амонашвили, — заключается не в руках художника, а в его духовном мире. Потому новому педагогическому мышлению необходима другая мера: необходимо допущение четвертого измерения — существования духовного мира, надземного мира».

Латинское *spiritus* означает и дух, и образ мыслей (гордый, возвышенный). В соответствии с принципом целостности, развитие есть становление или «выведение на поверхность источников внутренней мудрости» (Р. Тагор). Творческая деятельность характеризуется прежде всего активной мыследеятельностью. Но мыследеятельность несводима к интеллектуальной составляющей человеческого разума, развивающегося в направлении способности к глубокому и цельному проникновению в суть явлений. Так понимали развитие мыслительной способности Платон, Плотин, Гегель, Коменский, Ушинский... Творчество как проявление одухотворенного мышления выводит из замкнутого круга развивающегося интеллекта на путь подлинного развития мышления... Если поставить в центр внимания суть, смысл, вдумчивый поиск... Критерием подлинной творческой образовательного процесса должна быть растущая любовь к мыслетворчеству, созидательной мыследеятельности... А также возрастание талантливости как проявление роста — способность подниматься мыслью над кругом проблем и видеть новые горизонты совершенствования. Разумность, как и творчество, — целостное состояние личности. Вспомним: концепция развивающего обучения выросла на классической идее разумности как высшего состояния сознания человека, где разумность — синоним пронизательности и мудрости.

Воспитывая мышление учащегося необходимо прежде всего позаботиться о том, насколько достойными и окрыляющими являются поставленные перед мыслью цели и насколько прекрасными — порождаемые образы. Творческое образование — это не просто процесс «использования творческих форм», но особый дух учения, рождающий талантливость. Талантливость и есть окрыленность, озаренность, просветленность, поднимающая над обыденностью, открывающая новое видение, дающее возможность жизни «более подлинной», связующей видимое с невидимым, преодолевающее границы смерти.

В заключение необходимо сказать о главной потребности современной образовательной системы — потребности в учителе... Не преподаватель-предметник, но учитель — ведущий, иницилирующий, вдохновляющий и ведущий... Философия образования должна помочь учителю осознать величие и глубину его роли (ее «космичность»), вернуть ему его исконное право, право свободы, и исконную ответственность — не за внешнюю результативность «ретранслятора знаний», но за отдаленный во времени результат: за любовь к учению, за потребность в творчестве как смысле деятельности и существования. Не «армия» специалистов: психологов, социологов, но только учитель, восстановив цельность своей «роли», может избавить художественное образование от главных ее врагов: суетности, хаотических напряжений, бесплодной активности, от дробности вместо живой цельности... Только учитель может создать школу — в ее подлинном высоком значении — как «оазис» возвращения лучших сил человеческих для подлинного, преобразующего жизнь творчества.

Список использованной литературы:

1. Амонашвили Ш.А. Образ и образование // Три ключа, 2001, №5.
2. Непомнящая Н.И. Психодиагностика личности. М., 2001.
3. Орлов Д.Б. Психология личности и сущности человека. М., 2002.

4. Учение Живой Этики в 3-х тт. Т. 1. СПб., 1993.
5. Мордвинцева Л.П. Современные проблемы философии образования. М., 1998. 66с